

ভারতের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ

প্রকাশ কারাত

'মার্কসবাদী পথ' পত্রিকার কৃষ্টি বছর উপলক্ষে আয়োজিত ২৬শে আগস্ট, ২০০০-র অনুষ্ঠানে সি পি আই (এম) পলিটব্যুরোর সদস্য প্রকাশ কারাত যে ভাষণ পাঠ করেন, এখানে তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। কাবাতের ভাষণের বিভিন্ন অংশে সমন্বয়পযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়া উল্লেখ রয়েছে। পার্টি কর্মসূচীকে সমন্বয়পযোগী করে চূড়ান্ত করা হয়েছে পার্টির বিশেষ সম্মেলন, ২০-২৩শে অক্টোবর, ২০০০-থেকে।

ভারতের ক্ষেত্রে ভারতীয় জনগণের বহুযুগী শোষণের কীভাবে অবসান ঘটানো যায়, তার পথ ঠিক করতেই ভারতীয় সমাজের মার্কসীয় বিশ্লেষণ দরকার। সামাজিক ও শ্রেণী-শোষণ ভারতীয় জনগণের এক বিশাল অংশকে নিপীড়নের যাতাকলে আটকে রেখেছে। বস্তুত, কোনো একটি দেশের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে ভারতেই সব থেকে বেশি মানুষ এই শোষণের শৃঙ্খলে বন্দী। তাই এই সামাজিক ও শ্রেণী-শোষণের প্রচলিত ব্যবস্থাকে নির্মূল করাই ভারতে যে-কোনো বিপ্লবী আন্দোলনের মৌলিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। সংখ্যার হিসাবে ভারতে গরিব মানুষের সংখ্যা বিশ্বে দারিদ্র্য কবলিত জনগণের একক বৃহত্তম অংশ। উপ-সাহারা আফ্রিকার দেশগুলিতে আরও গরিব মানুষ থাকলেও ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য দূর না করে সামগ্রিকভাবে বিশ্ব দারিদ্র্য নির্মূল করার লক্ষ্য শুধু সংখ্যার বিচারেই সফল হতে পারে না।

আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। কিন্তু ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো তো দূরের কথা, সেই সমস্যার গভীরে ঢোকারই কোনো চেষ্টা হয়নি। পুরনো ধাঁচে শোষণ যে স্থায়ীভাবে টিকে রয়েছে, এ তারই প্রমাণ। বর্তমানে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব পুঁজিবাদের নতুন নতুন ধরন। এখন প্রশ্ন হলো, ক্ষুধা-ব্যাদি-নিরক্ষরতা-দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধূর্ণাবর্তে যেভাবে ভারতীয় জনগণ আবার্জিত হচ্ছেন, তার থেকে মুক্তির উপায় কী? কেবলমাত্র মার্কসবাদের পদ্ধতি এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মাধ্যমেই জনগণ মুক্ত হতে পারেন।

সমসাময়িক ভারতীয় সমাজের মার্কসবাদী বিশ্লেষণের কাজে সি পি আই (এম) মনোযোগ দিয়েছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে সি পি আই (এম) রণনীতিগত কর্মসূচীকে সমন্বয়পযোগী করার যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেখানেও বহু বিষয়ের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা এসেছে।

আজকের দিনে ভারতীয় পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ রীতিমতো এক কঠিন ও কঠিন কাজ, যার জন্য সাহসী উদ্যোগের প্রয়োজন। একবিংশ শতাব্দীর এই প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে আমরা যদি দৃষ্টিকে প্রসারিত করি, তাহলে একথা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে, মতাদর্শ ও তার প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্রকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। কিছু ক্রটি সত্ত্বেও মার্কসবাদের প্রয়োগ যেখানে আলোড়ন তুলতে পেরেছে, পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি তার পরিধিকে সঙ্কুচিত করেছে। চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা ও উত্তর কোরিয়া — বর্তমানের এই চারটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বাইরে এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারত সেইসব বৃহৎ দেশগুলির মধ্যে পড়ে, যেসব দেশে এখনও জনগণের কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব রয়েছে এবং আজও বামপন্থী আন্দোলনের বিবিধ ঐতিহ্য এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তির ভূমিকা পালন করে চলেছে। কস্তুত, গত পাঁচ দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি, বামপন্থীরা ভারতীয় সংসদে হয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠীর অবস্থানে থেকেছে। এই ঘটনা একদিকে যেমন জনগণের উপর বামপন্থীদের প্রভাবকে প্রমাণ করেছে, অন্যদিকে তেমন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সজীবতার প্রমাণ।

যাঁরা মার্কসবাদী এবং যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য একান্তই জরুরী হলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মতাদর্শ ও তাদের ভিত্তিতে সংগঠিত একটি পার্টি, মার্কসীয় পদ্ধতির হাতিয়ারগুলিকে শাণিত করে তোলার কাজে একটানা নিজেদের নিয়োজিত রাখা তাঁদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বর্তমানে যে-শ্রেণীসংগ্রাম চলছে এবং আগামী দিনে যার আরও বিকাশ ঘটেতে থাকবে, তাকে শক্তিশালী করে তোলা ও স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তত্ত্বগত সম্পদের ভাণ্ডার গড়ে তোলার দায়িত্বও তাঁদেরই। বর্তমান পরিস্থিতিতে নিঃসন্দেহে এ এক কঠিন কাজ। কারণ, বিংশ শতাব্দীর শেষপর্ব থেকে বিশ্বজুড়েই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত আক্রমণ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। চিন্তার বৌদ্ধিক প্রবাহ হিসাবে মার্কসবাদকে আজ আর গণ্য করা হয় না উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসবাদ ও তার চর্চা নানারকম বৌদ্ধিক বিধি-নিষেধের মুখোমুখি। এমনকি পুঁজিবাদবিরোধী শ্রেণীরও যে অস্তিত্ব আছে, তা স্বীকার পর্যন্ত করতে চায় না বা তা স্বীকার করা সামান্য সৌজন্যও দেখাতে চায় না বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়িত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্রচার মাধ্যম।

অবশ্যই এইরকম পরিস্থিতিতে ভারতে মার্কসবাদীদের সামনে অনেক কঠিন দায়িত্ব পালনের প্রশ্ন এসে পড়েছে। শুধুমাত্র মার্কসবাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস অটুট থাকলেই হবে না, মার্কসবাদী চিন্তা ভাবনাকে তাঁদের আরও ব্যাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে হবে, যাতে ফের এই মতবাদ এক সজীবনী ও সৃষ্টিশীল শক্তি হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি অতীতের অভিজ্ঞতার নিরিখে ও বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট আন্দোলনের তত্ত্ব ও প্রয়োগের যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে স্বীকার করেই ভারতের বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই (এম)র সমন্বয়পযোগী পার্টি কর্মসূচী। এর মধ্যে অন্তর্নিহিত রণনীতি ও রণকৌশলের প্রশ্ন। কমিউনিস্ট মাত্রেই জানেন যে, রণনীতির প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রণনীতিকে বাদ রেখে শুধুমাত্র রণকৌশল সর্বস্বতার অর্থ সুবিধাবাদের পথ প্রস্তুত করা। আবার বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যাবিহীন রণনীতি পরিণত হতে পারে গৌড়ামিতে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজের চরিত্রকে আমাদের পৃথক হতে হবে। আজ যদি আমরা পিছন ফিরে দেখি, স্বাধীনোত্তর ৫৩ বছরে এবং সি পি আই (এম)র আত্মপ্রকাশের পরবর্তী ৩৬ বছরে কীভাবে ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিকাশ ঘটেছে, তাহলে এই অপরিহার্য

বাস্তবতাই আমাদের চোখে ধরা দেয় যে, একটানা বিকাশ ঘটেছে পূঁজিবাদের। আমরা মার্কসবাদীরা জানি, শাসক শ্রেণীগুলির দ্বারা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। আমরা একথাও জানি যে, সমাজে উৎপাদনের ধরন উৎপাদন-সম্পর্কগুলিকে নির্ধারণ করে, যার ভিত্তিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী, উদ্বৃত্ত আহরণের পদ্ধতি এবং উপরিকাঠামোগত সম্পর্কগুলির প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের বিকাশ ঘটে।

স্বাধীনোত্তর পর্বে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে ভারতীয় পূঁজিপতি শ্রেণী আজ এমন এক শ্রেণীতে পরিণত, যা আগের থেকে সম্প্রসারিত এবং যার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও হয়েছে। স্বাধীনতার সময়ে বৃহৎ বুর্জোয়ারা এই শ্রেণীকে সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু এই বৃহৎ বুর্জোয়ারদের দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশক থেকে ভারতে যে ধরনের পূঁজিবাদী উন্নয়নের পথ অনুসৃত হয়েছে, তার প্রবক্তা বৃহৎ বুর্জোয়ারাই। এই বৃহৎ বুর্জোয়ারা ছিল এমন একটি শ্রেণী, যারা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ভারতীয় সমাজে তাদের নিজস্ব ভিত্তিকে অনুধাবন করেছিল। এই শ্রেণীর এমন এক ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রয়োজন ছিল, যে একদিকে পূঁজি সঞ্চয় করবে, অন্যদিকে পূঁজিবাদের বিকাশ ঘটাবে। ভারতীয় শাসক শ্রেণীগুলির দ্বারা পরিপোষিত রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদ এক্ষেত্রে দ্বিমুখী ভূমিকা পালন করেছে। এই পূঁজিবাদী ভূমিকা একটি সীমায়িত কাঠামোর মধ্যে পূঁজিবাদের বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছে, পাশাপাশি আমূল কৃষি বিপ্লবকে বাদ দিয়ে পূঁজিবাদী উন্নয়নের ঠাঁয়ে ভারতকে ঠেলে দিয়েছে। এরজন্য ভূস্বামীত্বের সঙ্গে আপসের প্রয়োজন হয়েছে এবং সেইসঙ্গে জমিদার ও ধনী কৃষকদের উপর নির্ভর করে কৃষিক্ষেত্রে উপর থেকে পূঁজিবাদী বিকাশকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার বিশ্ব পূঁজিবাদের সামনে ভারতীয় বুর্জোয়ারদের অবস্থান অবস্থানের কারণে ভারতীয় বুর্জোয়ারদের বিদেশী লক্ষ্য পূঁজির সঙ্গে অসঙ্গী সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়েছে, সেইসঙ্গে তারা পূঁজিবাদী বিকাশের পথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই সাম্রাজ্যবাদী পূঁজির উপর নির্ভরও করেছে। যতদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্রাজ্যতান্ত্রিক শিবিরের অস্তিত্ব ছিল, ততদিন এ ধরনের পূঁজিবাদী উন্নয়ন তুলনামূলক মাত্রায় কিছুটা স্বশাসন ভোগ করতে পেরেছে। কারণ, ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীগুলি দুই শিবিরের বিরোধকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে এবং তার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে কিছুটা হলেও শক্তিশালী করার কৌশল নিতে পেরেছে।

বস্তুত, ভারতে যে সুনির্দিষ্ট ধরনের পূঁজিবাদী উন্নয়নের পথকে অনুসরণ করা হয়েছে, তার দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের একটি ভূস্বামীত্বের সঙ্গে জোট, অন্যটি সাম্রাজ্যবাদী পূঁজির সঙ্গে সহযোগিতা বৃহৎ বুর্জোয়ারদের কেন্দ্র করেই এই দুই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বৃহৎ বুর্জোয়ারদের আচরণে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বৃহৎ বুর্জোয়ারা আজ আর রাষ্ট্রীয় পূঁজিবাদের কথা বলে না। পূঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের জন্য তারা আর আগের মতো রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল নয়। বিংশ শতাব্দীর আটের দশক পর্যন্ত পুরনো ঠাঁয়ে অনুসৃত চার দশকের পূঁজিবাদী উন্নয়নই রাষ্ট্র পরিপোষিত পূঁজিবাদের অবলম্বনগুলিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে উদারনীতির নতুন পথে হাঁটার সুযোগ করে দিয়েছে বৃহৎ বুর্জোয়ারদের। বিশ্বে এক নয়া সঙ্কল্পের প্রেক্ষাপটেই এই পথের সূচনা। বিংশ শতাব্দীর আটের দশকেই নয়া উদারবাদীদের আক্রমণের গতি বেড়েছে এবং বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তিকে কাজে লাগিয়ে এই আক্রমণ বিশ্বজুড়ে নিজেকে জরোদ্ভূত ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠা করেছে।

এখনও বৃহৎ বুর্জোয়ারাই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রামকে পরিচালনা করতে হবে এই নতুন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। শত্রুপক্ষের দুর্বলতা ও

দ্বন্দ্বগুলিকে কাজে লাগানোর সময়ে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে অনুশািন কবা জরুরী। সমস্ত বৃহৎ বুর্জোয়ার মতো ভারতেও বৃহৎ বুর্জোয়াদের বৃদ্ধির পরিণতিতে সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণগুলির ধারাবাহিক কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এই সক্রীর্ণ জ্ঞরের হাতে। শুরু থেকেই বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করেছে বিভিন্ন পরিবারের মালিকানাধীন ব্যবসা। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পবেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। নতুন নতুন পরিবার ও কোম্পানি বৃহৎ বুর্জোয়াদের তালিকায় প্রবেশ করেছে। তা সত্ত্বেও অর্থ ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন অব্যাহত। সব থেকে ধনী একশ জন পুঁজিপতির ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। এই সম্পদ তাঁরা সংগ্রহ করেছেন শুধুমাত্র বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার থেকে। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ঘটলেও তা আয় কিংবা সম্পদ কোনোটিরই সমবন্টনের ব্যবস্থা করতে পারেনি।

উত্তর-উদারনীতি পর্বে এক সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে, যার কিছু নীতিগত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আগে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। সেইজন্য এদের অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হতো। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে এই অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ছিল। বর্তমানে সেই আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের একটি অংশ বিপক্ষের শিবিরে। চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তাঁর মতো অন্যান্য যারা আঞ্চলিক বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি, তারা আজ বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা ও বেসরকারীকরণের পক্ষে রীতিমতো উৎসাহ নিয়ে সওয়াল করে চলেছেন। নীতিগত দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণীগুলির এই অবস্থান পরিবর্তন প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা তৈরি করেছে। এমনকি এই অবস্থান পরিবর্তনের কারণে যেসব শ্রেণীর শুরুত্বপূর্ণ স্বার্থে আঘাত লেগেছে, তাদেরও সমবেত করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আবার বৃহৎ বুর্জোয়াদের কিছু আঞ্চলিক মিত্র আছে। শাসক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের কৌশল ঠিক করার সময়ে আমাদের শ্রেণী বিশ্লেষণে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকেই সংহত করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, বৃহৎ বুর্জোয়ারা প্রতি বিপ্লবের অগ্রদূত ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ছোট জমিদার, বীরা, লেভমজুরদের নিওড়ে অর্জিত উদ্বৃত্তকে জীবনধারণের প্রধান রসদ হিসাবে ব্যবহার করেন না, তাঁরা বাদে অন্যান্য জমিদাররা শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বাধীন যে কোনো আন্দোলনের বিরোধিতা করার প্রসঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গেই ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। সাম্রাজ্যবাদ অথবা বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী মোর্চা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধনী কৃষক ও অ-বৃহৎ বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করা মানে বালির বাঁধ বানানো। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে এইনব শ্রেণীকে সমবেত করা যেতে পারে এবং তাদের কিছু অংশ হয়তো গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে চলে আসবে। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবের কৌশলগত মর্মবস্তুর অনুপস্থিতিতে তা ঘটবে না।

২

বৃহৎ বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণাধীন পুঁজিবাদী উন্নয়নের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ঠিক করার সময়ে সেগুলিকে আমাদের অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। প্রথমত, কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশ কিছু নির্দিষ্টরূপ নিয়েছে। এই বিকাশ উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন এনেছে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনের পদ্ধতিতে পুঁজিবাদের ভূমিকা ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে জমিদার বলতে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি বোঝায় ধনতান্ত্রিক জমিদার। নিশ্চিতভাবেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদারতন্ত্রের উপস্থিতিও আছে, কিন্তু সেখানেও পরিবর্তনের পর্ব চলছে। পুঁজিবাদের বিকাশ কৃষক সমাজের মধ্যে অবস্থার ফরাক তৈরি করেছে। কৃষি

আন্দোলন গড়ে তুলতে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। ধনী কৃষকরা নতুন ধরনের পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের চালিকা শক্তি। তাঁরা কৃষিক্ষেত্রে বিকাশমান বুর্জোয়াদেরই অংশ। প্রাথমিকভাবে এঁরা ফসল উৎপাদন করে ভাড়া করা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে। যেতমজুরদের সঙ্গে এঁদের বৈরিতামূলক দ্বন্দ্ব আছে। ভূমিসংস্কার এবং জমি পুনর্বন্টনের জন্য আর কোনো পদক্ষেপেরও তাঁরা বিরোধী। একদিকে ধনী কৃষকদের বিভিন্ন অংশ বেশি বেশি করে দনতান্ত্রিক জমিদারদের সঙ্গে যাচ্ছে, অন্যদিকে তারা কৃষক সমাজের অন্যান্য অংশের উপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। জাতপাত এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মাধ্যমে ধনী কৃষকদের সঙ্গে বন্ধনে জড়িয়ে আছেন মাঝারি ও ক্ষুদ্র কৃষকরা।

পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদের বিকাশের কারণে গ্রামীণ সর্বস্বার্থের উৎপত্তি হয়েছে, যা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। যেতমজুর, গরিব কৃষক ও ক্ষুদ্র কারিগরদের যদি একসঙ্গে ধরা হয়, তাহলে তারা গ্রামীণ শ্রমশক্তির ৭০ শতাংশের কম হবে না। কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যে আমরা যদি বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, তাহলে সেই বিপ্লবের যে কোনো কৌশলগত অবস্থানকে কৃষক সমাজের এই আধা-সর্বস্বার্থা অংশ এবং যেতমজুরদের উপর ভরসা করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে বর্তমান সময়ে গ্রামীণ ধনী, পুঁজিপতি জমিদার, ঠিকাদার, জমি বাড়ির মালিক এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে আঁতাত ক্রমবর্ধমান। এরা মিলিতভাবে একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী। প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামের গরিব মানুষের সামান্যতম বিদ্রোহকে এরা নিষ্ঠুরভাবে দমন করে থাকে। সামাজিক অর্থে এই গোষ্ঠী বহু ধরনের চরিত্র বিশিষ্ট। জাতপাত ও সামাজিক বিন্যাসের তারতম্য অনুযায়ী এই গোষ্ঠীর চেহারা একেক অঞ্চলে একেক রকম। কিছু অঞ্চলে গ্রামীণ ধনীদের এই জোটকে নিয়ন্ত্রণ করে পুরনো উঁচু জাতের জমিদাররা। আবার কিছু অঞ্চলে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব জাতের হাতে জমি আছে, তাদের উপরের স্তর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

ভারতের সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির যে কোনো মার্কসীয় বিশ্লেষণই স্বীকার করবে, কৃষিক্ষেত্রে কাপক ও বিস্কৃত পুঁজিবাদী বিকাশ ঘটেছে, ক্রমশ তা প্রভাবশালীও হয়ে উঠছে। বিঘণটির নিবিড় অধ্যয়নের জন্য দেশের কোন্ অংশে কী প্লোগান ব্যবহার করা হবে, তা ঠিক করা জরুরী। কিন্তু তা করতে গিয়ে অনেক সময়েই যে সত্য আমরা এড়িয়ে যাই বা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ থেকে যায়, তা হলো, দেশের সব অংশেই উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিদ্যমান। একথা ঠিকই যে, আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে তিন ধরনের অঞ্চল রয়েছে। একটি অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি। এই অঞ্চলে পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলি উন্নত। আবার এমন অঞ্চল আছে, যেখানে আধা-সামন্তান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে পুঁজিবাদী সম্পর্কের। তৃতীয় অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে বামপন্থীরা সরকার পরিচালনা করছে এমন রাজ্যগুলি। ঐসব রাজ্যে ভূমিসংস্কারের বিবিধ আইন প্রয়োগ করা হয়েছে, যার পরিণতিতে জমির মালিকানার কেন্দ্রীভূত চরিত্র হ্রাস পেয়েছে। তবে যেসব রাজ্যে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ভূমি সংস্কারকে উল্লেখযোগ্যভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে, সেসব রাজ্যেও উৎপাদনের পুঁজিবাদী সম্পর্কগুলির মর্মবস্তুর বিকাশ ঘটেছে ক্রমাগত। কেরালার মতো রাজ্যে ভূমিসংস্কারে মধ্যমভূতোগীদের অবলুপ্তির মাধ্যমে যে প্রজা কৃষক উপকৃত হয়েছেন, বা পশ্চিমবঙ্গে প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা যে প্রজা কৃষকদের (বর্গদার) সুবিধা করে দিয়েছে, তাঁরা সবাই অন্যান্য রাজ্য ও অঞ্চলের কৃষকদের মতোই পুঁজিবাদী উন্নয়নের একই আইনের অধীন। প্রজাস্বত্ব ও সম্পত্তির আনুষ্ঠানিক ধরন যাই হোক না কেন ধনী কৃষক,

পুঁজিবাদী কৃষক ও জমিদারদের উত্থান হয়। আর অসংখ্য ক্ষুদ্র জোত ও খণ্ড খণ্ড জমির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিক্ষেত্রে বিশাল অংশ হিসাবে রয়ে যায় মাঝারি কৃষকরা। বাকি পড়ে থাকেন তাঁরা, যারা ভূমিহীন অথবা যাদের জমি আছে না থাকার মতো। সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, এঁদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এঁরা গরিব কৃষক ও খেতমজুর। কৃষি আন্দোলনের মূল ভিত্তি এঁরাই। এমনকি চলতি বুর্জোয়া জমিদার ব্যবস্থার মধ্যেও বামপন্থীরা যেখানে যেখানে কৃষক সমাজের সমস্ত অংশের কাছে সংহত সুবিধা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, সেখানেও কৃষি আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি গরিব কৃষক ও খেতমজুররা। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেবলমাত্র যে কৃষি পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে, তা কৃষিক্ষেত্রে সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্যেরই অংশ। এই মৌলিক বিকাশের কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে না।

সবাই জানেন, পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সি পি আই (এম)র শক্তি ভিত রয়েছে। তার উপরে যখনই আক্রমণ চালায়না হয়, তখনই সে আক্রমণের আসল লক্ষ্য থাকেন গ্রামের গরিব মানুষ। ঐ রাহো গরিব কৃষক ও খেতমজুররা যেটুকু সুবিধা পেয়েছেন, তা কেড়ে নিতেই এই আক্রমণ চালায় কৃষিক্ষেত্রের নব্য পুঁজিপতিশ্রেণী এবং পুরনো ও নতুন কায়মী স্বার্থ। পুঁজিবাদী বিকাশের এই পর্বে গ্রামীণ ধনীদের আঁতাত যে আক্রমণ নামিয়ে আনতে সচেষ্ট, তাকে প্রতিহত করার জন্য গ্রামীণ সর্বহারা, প্রধানত খেতমজুরদের একটি জোরালো ও স্বাধীন শক্তি হিসাবে সংগঠিত করতে হবে।

৩

শাসক শ্রেণীগুলিকে নিয়ে আলোচনার সময়েও মার্কসবাদ কিন্তু শুধুমাত্র শোষণ শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক ভূমিকার উপরে আলোকপাত করে না। নির্দিষ্টভাবে ঐ শ্রেণীর সামাজিক ভূমিকাকেও বিশ্লেষণ করে মার্কসবাদ। ভারতের ক্ষেত্রে শ্রেণী কাঠামোর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এই কাঠামোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতপাতের কাঠামো ও সচেতনতা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের শুরু দিকে মনে করা হতো, পুঁজিবাদী উন্নয়ন প্রাচীন যুগের জাতপাতের সম্পর্কগুলির কিছুকে অন্তত নির্মূল করবে। একথা ঠিকই যে, পুঁজিবাদের বিকাশের পাশাপাশি চলেছে জাতপাত ও শ্রেণী অস্তিত্বের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত। কিন্তু তাই বলে শ্রেণী বিভাজনকে তার জাতপাতের মাত্রা ছাড়া বিচার করলে তা হবে অত্যন্ত সরলীকৃত দৃষ্টিভঙ্গি। ই এম এস নাথুদিরিপাদ বলেছিলেন, বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী উভয়ের মধ্যেই জাতপাতের চেতনার ছাপ রয়েছে। নাথুদিরিপাদের ভাষায়, “পুঁজিবাদের বৃদ্ধি এবং বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীগুলির উত্থান — সব ক্ষেত্রেই প্রাচীন সমাজের বর্ণভেদ বা জাতপাতের অস্তিত্ব বাড়তি বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে। এই অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। জায়মান পুঁজিবাদী সমাজের দুই প্রধান শ্রেণী বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের মধ্যে কেউই চিন্তা ও সংস্কৃতির প্রাক-পুঁজিবাদী ধরন থেকে মুক্ত হতে পারেনি।”

আধুনিক ভারতীয় বুর্জোয়াদের উত্থান বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। কিন্তু গত একশ বছরেও তারা নিজেদের জাতপাতের বোধন ছিড়তে পারেনি। পুঁজিবাদের বিকাশ এবং আধুনিক বুর্জোয়া আচার-ব্যবহার জাতপাতকে বাদ দিয়ে চলে না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতপাত নিজেকে যেন নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। আজ ভারতে যেমন শ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে, সেই সমস্ত শ্রেণীরই চেতনার অন্যতম অংশ জুড়ে রয়েছে জাতপাতের ধারণা।

কৃষি সম্পর্কের ক্ষেত্রে দলিত, তফসিলী জাতিভুক্তরা হয় কৃষি শ্রমিক অথবা বেগার শ্রমিক। ভারতে বর্ণ ব্যবস্থার বাইরে যারা রয়েছে, তাদের মধ্যে এদের নতো শোষণের শিকার আর কোনো জাতিবর্গকে হতে হয় না। জাতপাত এবং জাতের নামে সমস্ত ধরনের নিপীড়নকে

নির্মূল করা অবশ্যই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক মৌলিক লক্ষ্য। একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, ভূস্বামীতন্ত্র এবং সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলির অধনানই জাতপাতের বিদ্যাকে নুনিশ্চিত করবে। বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার ভারতে আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, অস্পৃশ্যতার শুষ্কমাত্র অস্তিত্বই নেই, তা ছড়িয়ে আছে সমাজের বাসপক অংশজুড়ে। চতুর্ভুজ ব্যবস্থার মধ্যে যারা রয়েছেন, তাঁদের সিংহভাগই এখনও অস্পৃশ্যতাকে নিজেদের আচরণে নানাভাবে লালন পালন করে চলেছেন, কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষে। সেইসঙ্গে রয়েছে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস। যে কমিউনিস্ট আন্দোলন এই ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াই গড়ে তুলবে না, সেই আন্দোলন গ্রামাঞ্চলের সত্যিকারের সর্বহারা জনগণকে সমবেত করতে সফল হবে না। জাতপাতের নামে নিপীড়ন ও বৈষম্যের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। প্রাক-পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থার গভীরে এর বীজ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাদী উন্নয়নের ছোঁয়ায় যে সমাজ গড়ে উঠেছে সেই সমাজে প্রচলিত জাতপাতের সঙ্গে আপস করেছে। ভারতীয় বুর্জোয়া নিজেরাই জাতপাতের সংস্কারকে মেনে চলে। শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের প্রাক শর্তই হলো জাতপাত ও দলিতদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে ঐক্য। কারণ, দলিত জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অংশ। জাতপাতকে নির্মূল করার লক্ষ্যে লড়াই চালানো তাই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বস্তুত, জাতের নামে যে নিপীড়ন চালানো হয়, তার বিরুদ্ধে লড়াই আর শ্রেণী-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে জাতের নামে যে ধোঁচেই নিপীড়ন চালানো হোক না কেন, সবই নিপীড়নের হাতিয়ার। একথা আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনগণতান্ত্রিক ত্রুট গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় এই নিপীড়নের হাতিয়ারগুলির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হবে এবং এগুলিকে ভেঁতা করে দিতে হবে।

শ্রমিকশ্রেণীর প্রসঙ্গে বলা যায়, এই শ্রেণী অন্য আধুনিক শ্রেণী বুর্জোয়াদের দ্বন্দ্বিক বিপরীত ঠিকই, কিন্তু ভারতের পরিস্থিতির কারণে তাদের শ্রেণী সচেতনতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতপাত সম্পর্কে সচেতনতা। যদি জাতপাতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও কার্যকরী প্রচার গড়ে তোলা না যায় এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের মূল কর্মসূচীর সঙ্গে এই প্রচারকে যুক্ত করা না যায়, তাহলে জাতপাতের নামে সমর্থন যোগাড় ও মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির ক্রমবর্ধমান চক্রান্তগুলিকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। আর তা না হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য।

অস্পৃশ্যতা এবং সমাজের নিচের অংশে পড়ে থাকা বিশাল সংখ্যক মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হলে একটি বিশেষ সম্ভ্রম হিসাবে দলিতদের দাবিগুলির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এর অর্থ জাত পৃথকত্ব ও তার ভিত্তিতে যে রাজনীতি, তাকে অনুসরণ করা নয়। এই রাজনীতি পেটি বুর্জোয়াদের মস্তিষ্কপ্রসূত ধারণা। দলিতদের কিছু সোচ্চার ও জঙ্গী অংশ এই রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বি টি বণ্টিভে বলেছিলেন, “যদিও আমাদের সময়ের মূল শ্রেণীসংগ্রামের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর চেষ্টা করেছে, তারা সবাই বার্থ হয়েছে। তাদের চেষ্টার ফল হয়েছে কপল” (জাতপাত ও সম্পত্তি সম্পর্ক, পৃ: ২৩)। জাতপাতের বিরুদ্ধে লড়াইকে মৌলিকভাবে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই পরিচালনা করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত নিপীড়িত মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। লেনিনের ভাষায়, সমস্ত ধরনের নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাফল্যের জন্য এই ঐক্য গড়ে তোলা শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক কর্তব্য। মনে রাখতে হবে, ভারতে এইসব নিপীড়নের মধ্যে রয়েছে ভূমিসীলী জাতিভুক্ত মানুষদের উপর সব থেকে দৃশ্যত ধরনের অত্যাচারও।

নানাভাবে পেটি বুর্জোয়াবা ভারতীয় সমাজের এক বিশাল অংশ। সঙ্গিক মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই পেটি বুর্জোয়াবা রয়েছে তা নয়। গ্রামাঞ্চলেও এমন অনেকে আছেন, যারা অল্প সম্পত্তির মালিক শ্রেণীর মধ্যে পড়েন। তাঁরাও পেটি বুর্জোয়াদেরই অংশ। সাধারণভাবে তাঁরা গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এখনকার ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলিকে সক্রিয় ও সোচ্চার বলে বিবেচনা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নানা পরিবর্তন হয়েছে। আজকের দিনে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে যেসব সমস্যা খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেগুলির মধ্যে অন্যতম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এইসব পরিবর্তন। যখন আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পথ অনুসরণ করা হতো, তখন ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল নেহরুর চিন্তাধারার অনুগামী। নেহরুর ভারনা সে সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামনে আরও উন্নত হয়ে ওঠার ও চাকরি পাবার এবং এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের সামনে স্বাধীন ভারতের বিকাশের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি করে দিয়েছিল। নানা বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে। যারা পরিচালনা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা যেমন এই শ্রেণীতে পড়েন, তেমনি কারিগরি ও বিজ্ঞানভিত্তিক কাজকর্মের সঙ্গে যারা যুক্ত, তাঁরাও এই শ্রেণীতে পড়েন। আবার এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেন দোকানদার, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বেতনভুক কর্মচারী এবং আরও অনেকে।

উন্নয়নের পথ যখন পালটানো হলো, শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি যখন বদলালো এবং সেইসঙ্গে যখন উদারনীতির পথে হাঁটা শুরু হলো, তখন এসবের মিলিত পরিণতিতে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের বৌক ছিল বামপন্থী অথবা বাম-মধ্য মতাদর্শের দিকে। মধ্যবর্তী শ্রেণী বলে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে কোনো গুরুতর বিরোধ ছাড়াই এই অবস্থান নিতে সমর্থ হয়েছিল তারা। কিন্তু পুঁজিবাদের বিকাশ এবং তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা পেটি বুর্জোয়াদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছে। যদি আমরা শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা ধরি, তাহলে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে যারা উপরের স্তরে রয়েছে, তারা সংখ্যার বিচারে সংখ্যালঘু হলেও উদারনীতিতে লাভবান হয়েছে। তাদের আয় বেড়েছে। বিশেষত, প্রচুর টাকা আয়ের সুযোগ আছে, এমন ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন, তাঁদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে অনেকটাই। আবার একইসঙ্গে তাঁদের সামনে নিজেদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠানোর সুযোগও বেড়েছে। এর পরিণতিতে তাঁরা একদিকে প্রচুর সম্পদ আহরণ করছেন, অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীতে প্রবেশ করেছেন, গ্রহণ করেছেন বুর্জোয়াদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি। শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের নিয়ে যে কোনো সামাজিক কর্মসূচীর থেকে এই স্তরের মানুষজন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে উদারনীতি সম্পর্কে মোহ রয়েছে। এই মোহ মূলত মতাদর্শগত চেহারা। একে দূর করতে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে, এই অংশকে জয় করাও সম্ভব। মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই অংশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক নয়। তাদের মধ্যে দেশপ্রেমিক প্রবণতা রয়েছে। শাসকশ্রেণীগুলি কর্তমান সময়ে সাম্রাজ্যবাদের পদলেহনের যে পথ নিয়েছে, দেশপ্রেমিক প্রবণতাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই অংশকে ঐ পথের সঙ্গে বিরোধের দিকে নিয়ে যাবে। আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সিংহভাগ উদারীকৃত অবাধ বাজার অবনীতির লুটপাটের

শিকার। বস্তুত, এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় আয় ও সম্পদের যে ব্যাপক অসম বন্টন ঘটেছে, তা শুধে নিচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সিংহভাগকে। শ্রমিক, কৃষক ও জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে এইসব অংশকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

বর্তমান সময়ে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিশক্তির দুর্বলতার কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন অংশ স্বৈরাচারী হিন্দুত্ববাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। বাজার অর্থনীতি মানুষকে শেখাচ্ছে স্বার্থপরতা ও নিজেকে নিয়েই ভুল্টা রাখার নতুন মূল্যবোধ। এই মূল্যবোধ মানুষকে বস্তুগত বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ভেঁতা করে দিচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনাকে। ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধর্মের দ্বারা ভীষণভাবেই প্রভাবিত। এখানে তার সঙ্গে উন্নত পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ফারাক রয়েছে। এসবের কারণেই হিন্দুত্ব ধাঁচের স্বৈরাচার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা উভয়কেই এর মাসুল গুনতে হবে।

একমাত্র বিরামহীন মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমেই এই প্রবণতাকে প্রতিহত করা এবং শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পেটি বুর্জোয়াদের যুক্ত করার কাজে সফল হওয়া যেতে পারে। পুরনো আমলের নেহরুবাদী বা গান্ধীবাদী কাঠামোয় ফিরে গিয়ে এ কাজে সফল হওয়া যাবে না। মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই আজ বামপন্থীদের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরের স্তরকে বাদ দিয়ে থাকি অংশকে আকর্ষণ করতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, যার লক্ষ্য হবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠন। মৌলিক শ্রেণীগুলির আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে এই লক্ষ্য পূরণের প্রচেষ্টায় আমরা সম্পূর্ণ সফল হতে পারব না। শ্রমিক ও কৃষকদের শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটলে তবেই পেটি বুর্জোয়াদের বিশাল সংখ্যায় জয় করা সম্ভব হবে। কিন্তু মধ্যবিত্ত সময়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে একটানা প্রচার চালিয়ে যেতে হবে, তাদের আশু সমস্যাগুলি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে, যাতে তাদের সুষ্ঠু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতাকে জাগিয়ে তোলা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যেসব গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রয়েছে, পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শের ধ্বংসাত্মক পরিণতির বিরুদ্ধে সেগুলিকেও আমাদের সংগঠিত করতে হবে।

ভারতীয় সমাজে নানা ধরনের জটিলতা রয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে অবশ্যই এইসব জটিলতাকে আমাদের অনুধাবন করতে হবে। ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করা আমাদের কেন্দ্রীয় কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের লক্ষ্যে সমস্ত সম্পদকে সুবিন্যস্তও করে তুলতে হবে মার্কসীয় তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের মাধ্যমে। আমাদের লোম্বাপড়ার ক্ষেত্রে যেসব ফাঁক ও ঘাটতি আছে, সেগুলিকেও পূরণ করতে হবে।

ভারতের জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বরাবরই লিঙ্গ বৈষম্যও চলে আসছে। এঙ্গেলস পিতৃতন্ত্রের সূত্রপাতের কথা বলেছেন। ভারতীয় মার্কসবাদীরা সাধারণত মার্কসীয় চিন্তা ভাবনার এই ধারাটিকে উপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করেন। এঙ্গেলসের 'প্রকৃতির দ্বন্দ্বিকতা' পড়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু উৎপত্তির আসল মর্মবস্তু অনুধাবন করা হয়নি। পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের গভীরে আলোকপাত করেননি।

আমাদের কাছে লিঙ্গ সমস্যাও একটি শ্রেণী সমস্যা। একটি হিসাব অনুযায়ী, ভারতে শ্রমশক্তির মধ্যে প্রায় ১২ কোটি ৭০ লক্ষ মহিলা রয়েছেন। এইসব মহিলাকে বাদ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর কোনো আন্দোলনই হতে পারে না, যা গভীরে গিয়ে ধাক্কা দিতে সক্ষম ও কার্যকর হবে। সময়োপযোগী পার্টি কর্মসূচীর খসড়াই শলা হয়েছে : স্বাধীনতার পরে আমরা পাঁচ

দশকের বেশি সময় পেলিয়ে এসেছি। এই পাঁচ দশকের বুর্জোয়া-জমিদার শাসন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রকে প্রোথিত করেছে। মহিলারা শোষিত হচ্ছেন নানাভাবে। কখনও শ্রেফ মহিলা বলে, কখন কাজের জায়গায় শ্রমিক হিসাবে, আবার কখনও নাগরিক হিসাবে। উদারনীতির প্রক্রিয়া তাঁদের দৈনন্দিন জীবনকে নতুন নতুন ধরনের লিঙ্গ শোষণের যন্ত্রণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক, উভয় ক্ষেত্রেই এই শোষণ বেড়েছে। তার পরিণতিতে প্রবলভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে মহিলাদের উপর অত্যাচার। মহিলাদের অগ্রগতির মৌলিক শর্ত হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে স্বাধীন ভূমিকা। মহিলাদের এই অসন্ন মর্যাদার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সমানাধিকারের দাবিতে মহিলাদের আন্দোলন গড়ে তোলা সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন সংগ্রামেরই অংশ।”

৫

ভারতীয় সমাজে গণতন্ত্রের প্রমাটিকে জটিল ও এলোমেলোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। একটি স্তরে স্বাধীন ভারতে সচল ও সক্রিয় রাজনৈতিক গণতন্ত্র আছে। ১৯৫০ সালের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থা করেছে। এই ব্যবস্থাই বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক কাজকর্মের প্রধান বাহনের ভূমিকা পালন করে আসছে। নিশ্চিতভাবেই এই গণতন্ত্র হলো বুর্জোয়া গণতন্ত্র, বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুযায়ী এই গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সংসদীয় গণতন্ত্রের অস্তিত্বগত তাৎপর্যকে খর্ব করতে পারেনি। এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য ওটা বাটাই। সামগ্রিকভাবে দেখলে আজও ভারতে যে গণতান্ত্রিক অধিকার ও রীতিনীতি বজায় আছে, তা ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে যতই সীমাবদ্ধ হোক না কেন, তার অন্যতম কারণ হলো আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল অনেক গভীরে এবং বহু উত্থান পতন সামলে এই ব্যবস্থা টিকে রয়েছে। সেই কারণেই গণতন্ত্রের জন্য সামগ্রিক সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা ও তার অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করা মার্কসবাদীদের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক দায়িত্ব।

কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি শুধু এটুকুর মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাকে আরও অনেক দূর প্রসারিত করতে হবে। গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা শুধু নির্বাচনী গণতন্ত্র হতে পারে না। কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্যে সরকার এবং স্থানীয় প্রায়শঃশাসিত সংস্থাগুলিতে পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য নাগরিকদের প্রতি পাঁচ বছরে একবার ভোট দেওয়ার অধিকার থাকটাই গণতন্ত্রের শেষ কথা নয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক, উভয় ক্ষেত্রে সমতার সঙ্গে গণতন্ত্রের অঙ্গসি যোগ রয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্রের অস্তিত্বের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা প্রয়োজন। ভারতে পুঁজিবাদের যত অগ্রগতি হয়েছে, যত তার বিস্তার ঘটেছে, ‘রাজনৈতিক’ গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভিযুগের মধ্যে ফারাক তত চওড়া হয়েছে। উদারনীতির যুগে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থায় সরকার আসবে-যাবে, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বদলাবে, ক্ষমতায় আসীন হবে এক দলের বদলে আরেক দল, কিন্তু মৌলিক অর্থনৈতিক নীতির এমন কোনও পরিবর্তনই ঘটবে না, যা নাগরিকদের সামনে প্রকৃত গণতন্ত্রকে কার্যকরী ভূমিকায় তুলে ধরবে।

বস্তুত, উদারনীতিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো থেকে রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে বাচ্ছন্ন করার যে প্রয়াস চলছে, তার পরিণতি একটাই — শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ ও খর্ব করার দাবি উঠবে। তলে তলে ধৈরাচাচর কিন্তু মাথাচাড়া দিচ্ছে। গণ-বিশ্লেষ ও সমাবেশের মাধ্যমে সজ্জবদ্ধ হওয়ার ও প্রতিবাদে शामिल হওয়ার যে অধিকার আমাদের রয়েছে,

সেই অধিকারকে কীভাবে খর্ব করা যায়, কীভাবে তার উপরে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা যায়, তা বিবেচনা করতে ব্যস্ত বিচারব্যবস্থা। ইতোমধ্যেই বন্ধকে নিষিদ্ধ করে নিম্ন আদালত রায় দিয়েছে, সুপ্রিম কোর্টও সেই রাস্তাে সম্মতি জানিয়েছে। কেবল হাইকোর্ট এখন বলছে, হরতাল ও পেরাইনী ও অসাবিধানিক। উদারনীতি যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপরে আঘাত নাঘিয়ে আনবে মার্কসবাদীরাই প্রথম সে কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় ও বিদেশী উভয় ধরনের বৃহৎ পুঁজির অগ্রাধিকারের সামনে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার উপস্থিতি বাধার মতো। ফলে এই পুঁজিকে অগ্রাধিকার দিতে হলে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচার করতে হবে। ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিধিকেও সঙ্কুচিত করতে চায় বৃহৎ পুঁজি।

জনগণ ও বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধের তীব্রতাকে সব থেকে ভালভাবে তুলে ধরতে পারে মার্কসীয় বিশ্লেষণ। বর্তমান সময়ে বুর্জোয়া জমিদার ব্যবস্থা ক্রমশ বেশি বেশি করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতার পথে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে এই ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের বিরোধ। বিশ্বে বিভিন্ন শক্তির বর্তমান পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে নজর রেখে বলা যেতে পারে, ভারতীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে মার্কসবাদের প্রয়োগ এই শিকাই দিচ্ছে যে, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করে তোলার কেন্দ্রীয় কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের। বিকল্প শ্রেণী মোর্চার ভিত্তে বিকাশ ঘটানোই হবে এর লক্ষ্য।

সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের প্রসার ও স্বৈরাচারী শ্রবণশক্তির বৃদ্ধিকে আমরা কয়েক দিতে পারব উভনই, যখন আমাদের আক্রমণের মূলত পরিচালিত হবে বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, জমিদাররা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সেহেতু বৃহৎ বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, তাই যা যা ভারতীয় জনগণের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, তার সবগুলিকে সামনে রেখে ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব। প্রসঙ্গত, কৃষি ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ প্রবেশ ঘটছে সাম্রাজ্যবাদের। এর ফলশ্রুতিতে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে ধনী কৃষক ও ছোট জমিদারদের বিভিন্ন অংশেরও বিরোধ তৈরি হবে এবং ক্রমশ তা বাড়বে। ক্ষুদ্র শিল্পপতি ও মাঝারি উদ্যোগীরাও উদারনীতির নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য একটি ব্যাপক মঞ্চ গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সামনে। শাসক শ্রেণীগুলির হাতে এই সার্বভৌমত্ব আজ বিপন্ন। বৃহৎ বুর্জোয়ার সব সময়েই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বেশি সহযোগিতা ও আপসের পক্ষে থেকেছে। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল নিলে বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে শ্রমিক, কৃষক, পেট বুর্জোয়া ও ছোট বুর্জোয়াদের মধ্যে ব্যাপকতর ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। মনে রাখতে হবে, সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে যে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াকে চাপিয়ে দিচ্ছে, বর্তমান সন্ধিক্ষণে তা আমাদের সমাজের উপর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব ফেলছে।

এইরকম অবস্থায় বামপন্থীদের অস্ত্র সংবরণ করতে বলা হচ্ছে প্রতীকী ভঙ্গিতে। শাসক শ্রেণীগুলি আশা করছে, বামপন্থীরা সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট বিশ্বায়নের মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং টনি ব্লেরের মতো গ্রহণযোগ্য সোসাল ডেমোক্রেটে পরিণত হবে। বামপন্থীরা তাতে রাজি নয়। অতএব নিবন্ধের পর নিবন্ধ জুড়ে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কুৎসার ফোয়ারা। সেইসঙ্গে বামপন্থীদের সঙ্গে যারা রয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে চলছে লাগাতার আক্রমণ, যেমন ঘটছে পশ্চিমবঙ্গে। প্রচার মাধ্যম ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত হাতিয়ার খখন শাসক শ্রেণীগুলির হাতে,

তখন এই আচরণ আমলে দুর্বলতারই চিহ্ন। কমিউনিস্টদের ওরা ভয় পাচ্ছে। কারণ, ওরা জানে, মার্কসবাদ কমিউনিস্টদের হাতে বৃহৎ পুঞ্জিপতি, বৃহৎ জমিদার ও তাদের সাম্রাজ্যবাদী মন্ত্রণাধিকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

আমাদের সামনে দীর্ঘ লড়াই। পঞ্চাশ বছরের পুঞ্জিবাদী উন্নয়ন এবং পাঁচ দশকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। যদি শ্রমিক, গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করা যায়, তবেই আমরা এই লড়াই চালিয়ে যেতে পারব। শ্রমিক, গরিব কৃষক ও খেতমজুরবন্দি বাম ও গণতান্ত্রিক বিকল্পের মূল শক্তি। জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার পথে এই বিকল্প এক অন্তর্ভুক্তি পর্যায়। ভারতে বামপন্থীদের, বিশেষত কমিউনিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামকে বিকশিত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশ লাভ করবে ও তীব্রতা পাবে তখনই, যখন আমরা শ্রমিক, খেতমজুর ও গরিব কৃষকদের সংগঠিত করতে পারব এবং নিজেদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে তাঁদের সমবেত করতে পারব। কিন্তু মনে রাখা দরকার, শ্রেণীসংগ্রাম মানে শুধু এই লড়াই নয়। চিন্তাধারা ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও শ্রেণীসংগ্রাম চালাতে হবে। মানুষের চিন্তা ভাবনা এবং পুরুষ ও মহিলাদের সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে এই সত্যকে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, মার্কসবাদই একমাত্র পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি যা ঐসব শ্রেণীকে মুক্তির লড়াই চালানোর জন্য বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সম্পদ যোগান দিতে পারে।